

EKOLOGIK MONITORING. EKOLOGIK EKSPERTIZA VA UNING AHAMIYATI**Mirzahamdamaova Mavjuda Muhammadali qizi****G'ofurova Oydiyoy Zafarbek qizi****Andijon davlat pedagogika instituti****Aniq va Tabiiy fanlar fakulteti****Biologiya yo'nalishi (kechki)2- bosqich 201- guruh talabalari****Usmonov Dilmurod Dolimovich****Andijon davlat pedagogika instituti Biologiya o'qituvchisi****<https://doi.org/10.5281/zenodo.19479427>**

Annotatsiya: Ushbu tezisdagi ekologik monitoring va ekologik ekspertiza haqida keng tushunchalar va O'zbekistondagi ekologik ekspertiza to'g'risidagi qonunlar haqida ham ma'lumotlar berildi.

Kalit so'zlar: Ekologiya, ekspertiza, qonun, geologiya, tibbiy holat, iqlim, muhoza.

Аннотация: Данная диссертация дает широкое представление об экологическом мониторинге и экологической экспертизе, а также информацию о законодательстве Узбекистана в области экологической экспертизы.

Ключевые слова: экология, экспертиза, право, геология, медицинское состояние, климат, рассмотрение.

Abstract: This thesis provides a broad understanding of environmental monitoring and environmental expertise, as well as information about the laws on environmental expertise in Uzbekistan.

Keywords: ecology, expertise, law, geology, medical condition, climate, consideration.

O'zbekiston Respublikasining "Ekologik ekspertizasi to'g'risida"gi qonuniga muvofiq, respublika hududida rejalashtirilayotgan yoki amalga oshirilayotgan xo'jalik va boshqa xil faoliyatning ekologik talablarga muvofiqligini belgilash hamda ob'ektini ro'yobga chiqarish mumkinligini aniqlash majburiy hisoblanadi. Davlat ekologik ekspertizasini o'tkazishni tashkil etish bo'yicha vakolatli organ O'zbekiston Respublikasi Ekologiya va atrof-muhitni muhofaza qilish va iqlim o'zgarishi vazirligi hisoblanib davlat ekologik ekspertizasi vazirlik tarkibidagi ixtisoslashtirilgan ekspert bo'linmalari tomonidan amalga oshiriladi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Ekologiya va atrof-muhitni muhofaza qilish sohasida davlat boshqaruvi tizimini takomillashtirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi 2018 yil 3 oktyabrdagi PQ-3956-son qaroriga muvofiq, O'zbekiston Respublikasi Ekologiya va atrof-muhitni muhofaza qilish davlat qo'mitasi, Qoraqalpog'iston Respublikasi Ekologiya va atrof-muhitni muhofaza qilish qo'mitasi, viloyatlar va Toshkent shahar ekologiya va atrof muhitni muhofaza qilish boshqarmalari tarkibida davlat ekologik ekspertizasini o'tkazish bo'yicha "Davlat ekologik ekspertizasi markazi" davlat unitar korxonalari 100 foiz davlat ulushi hisobidan ta'sis etilgan. O'zbekistonda davlat ekologik ekspertizasini o'tkazish bundan 23 yil avval, ya'ni 1997 yili joriy etilgan. Aytish kerakki, o'tgan yillar davomida ushbu yo'nalishda ko'plab samarali ishlar amalga oshirildi. Xususan, "Davlat ekologik ekspertizasi markazi" DUK tomonidan atrof muhitga ta'sir ko'rsatishning I, II, III, IV-toifalariga mansub bo'lgan korxonalar va tashkilotlarning 21043 tasiga ijobiy xulosalar taqdim etilgan, 4269 tasiga esa xulosalar qayta ishlash uchun qaytarilgan.

XX asrning ikkinchi yarmidan boshlab fan va texnika inqilobi natijasida jamiyatning tabiatga ta'siri kuchayib ketdi. Oqibatda sayyoraviy, mintaqaviy va mahalliy ekologik mu

ammolar kelib chiqa boshladi. Bu esa atrof muhit holatini doimiy kuzatib borish tizimini tas hkil qilishni taqozo etdi. Shu munosabat bilan fa nda yangi, monitoring (lotincha «monitor»- esga soladigan, ogohlantiradigan) tushunchasi pa ydo bo'ldi. Hammamizga ma'lumki, ekologik huquqiy munosabatlarni tartibga solish jarayonida ekologiya nazorati muhim vazifalarni amalga oshiradi. Ekologiya monitoringi bu – davlat ekologik siyosatining muhim tarkibiy qismi sifatida tabiat-jamiyat tizimidagi ekologik munosabatlarning barqarorligini ta'minlashda muhim ahamiyatga egadir. Tabiiy resurslardan oqilona foydalanish, atrof muhitni muhofaza qilish maqsadida ma'lum bir hudud tabiiy sharoitining holatini kuzatish, nazorat qilish va boshqarish tizimidir. Ekologiya nazorati – atrof tabiiy muhitni muhofaza qilish, tabiiy resurslardan oqilona foydalanish va ekologik havfsizlikni ta'minlash qoidatalablarini barcha vazirlik, davlat qo'mitalari va idoralari, korxonalar, tashkilotlar, muassasa, mansabdor va jismoniy shaxslar tomonidan bajarilishini tekshirish, tabiiy muhit holatini o'rganish va kuzatish, choratadbirlarini qo'llash bilan bog'liq siyosiyhuquqiy, ijtimoiy-iqtisodiy va ma'naviy-ma'rifiy chora-tadbirlar yig'indisini o'z ichiga oladi. Monitoringning asosiy maqsadi tabiiy muhitning i nson faoliyati ta'sirida o'zgarishini kuzatish, oling an ma'lumotlar asosidabaholash va tegishli boshq aruv apparatini ishga solishdir. Monitoring asosida atmosfera havosi, suv havzalari, yerosti suvlari, tuproq, o'simlik qoplaminig turli chiqindilar, zaharli kimyoviy moddalar, radioaktiv elementlar bilan ifloslanishi kuzatiladi. Kuzatish ishlari insonning ma'lum ekologik sharoitda yashashining buzilishiga qaratiladi. Atrofmuhitning o'zgarish darajasi hali ifloslanmagan tabiiy sharoit holatiga nisbatan olinadi. Ya`ni atrof-tabiiy muhit barqarorligini saqlashda davlat organlari va jamoat tashkilotlari faoliyatini muvofiqlashtirgan holda olib borilishini taqoza etadi. Hozirgi va kelajak avlodga barqaror atrof-tabiiy muhitni ta'minlash maqsadida O'zbekiston Respublikasi “Tabiatni muhofaza qilish to'g'isida”gi qonunining 29 - moddasiga asosan, ekologiya nazoratining asosiy vazifalari sifatida quyidagilar belgilangan.

- atrof-tabiiy muhit holatini hamda xo'jalik yuritish va boshqa faoliyat ta'siri ostida unda bo'lgan o'zgarishlarni kuzatab borish;

- atrof-tabiiy muhitni muhofaza qilish, tabiiy resurslardan oqilona foydalanish, atrof muhitni sog'lamlashtirish , tabiatni muhofaza qilishga doir qonunlar talablari va atrof tabiiy muxit sifatining normativlariga rioya etish borasidagi dasturlar hamda ayrim tadbirlar bajarilishini tekshirish.

Akademik I.P. Gerasimov tomonidan moni toring tashkil qilishning bioekologik, geoekologik va biosfera bosqichlari ajratilgan.

1. Geoekologik (geotizimli) monitoring bosqichida tabiiy hududiy, tabiiytexnogen va demografik geotizimlari kuzatila di va nazorat qilinadi. Mazkur bosqich uchun tabiatni ifloslantiruvchi moddalarning ruxsat etilgan miqdori va tabiiy komplekslarning o'z o'zini tozalash qobiliy ati haqidagi ma'lumotlar muhim hisoblanadi. Kuzatishlar geografik statsionarlarda, maxsus zona yoki mintaqaviy poligonlarda olib boriladi. Geotizimli monitoringni amalga os hirishda hududda havo, suv, tuproq, o'simlik, hayvonot duny osi, inson salomatligiga salbiy ta'sir etuvchi omillar va iflosl antiruvchi manbalar bo'yicha kuzatish tashkil qilinadi. Bu borada geotizimning o'ziga xos xususiyatlari e'tiborga olinmog 'i lozim. Cho'llarda kemiruvchilar turli xatarli kasalliklarni tarqatuvchi manba hisoblanadi. Buning oqibatida ma'lum vaqt mobaynida katta hududda yuqumli kasallik o'chog'I yuzaga keladi. Shuni hisobga olib, cho'l geotizimida muntazam ravishda monitoring ishlarini olib borish lozim bo'ladi

2.Biosfera monitoring bosqichining asosiy vazifasi atrof-muhitni dunyo miqyosida kuzatishdan iborat. Bunda atmo sferaning changlanishiga, Dunyo okeanining ifloslanishi ga va boshqa ko'rsatkichlarga ko'proq e'tibor beriladi. Kuzatishning asosiy maqsadi dunyo miqyosida bo'ladigan o'zgarishlarning aholi salomatligi va faoliyatiga ta'sirini baholashdir. Kuzatishlar biosfera poligonlaritizimida olib boriladi. Biosfera poligonlari tizimiga qo'riqxonalar va aholining xo'jalik faoliyati zonalarini kuzatishda asosiy e'tibor chalang miqdorining ortib ketishiga, «issiqxona samarasini»ning vujudga kelishiga, kutub mintaqalarida ozon qatlaminin yuqullanishiga qaratiladi.

Xulosa. Ekologik monitoring va ekologik ekspertiza atrof-muhitni muhofaza qilishda muhim ahamiyatga ega bo'lgan asosiy vositalardir. Ekologik monitoring orqali tabiiy muhit holati doimiy ravishda kuzatilib, yuzaga kelayotgan o'zgarishlar aniqlanadi va baholanadi. Ekologik ekspertiza esa rejalashtirilayotgan yoki amalga oshirilayotgan faoliyatning tabiatga bo'lgan ta'sirini oldindan aniqlab, salbiy oqibatlarin oldini olishga xizmat qiladi. Ushbu jarayonlar birgalikda inson faoliyatining tabiatga zararini kamaytirish, ekologik muvozanatni saqlash hamda barqaror rivojlanishni ta'minlashda muhim rol o'ynaydi. Natijada, ekologik monitoring va ekspertiza nafaqat tabiatni asrash, balki inson salomatligi va kelajak avlodlar farovonligini ta'minlashda ham katta ahamiyat kasb etadi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Ergashov O'. – Ekologik nazorat va monitoring tizimlari. Toshkent, 2022.
2. Bobo Dehqon – Ekologik monitoring, ekologik ekspertiza va ekologik nazorat. Toshkent, 2023.
3. Kabulov A., Normatov I., Saymanov I., Baizhumanov A., Yarashov I. – Models, methods and algorithms for monitoring environmental impact on agricultural production. 2024.
4. Culita J., Dumitrascu A., Stefanoiu D. – Real-time Monitoring and Forecasting of Ecological Processes. 2017.
5. Shishkin Y.E., Grekov A.N. – Automated Environmental Monitoring Intelligent System. 2021.